

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ФОЛАТНОГО ОБМЕНА A276G В ГЕНЕ MTR В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНОГО ДЕФЕКТА У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.

Рахимова Камола Эсанбаевна

PhD. Ташкентский Педиатрический медицинский
институт.(г.Ташкент, www.tashpmi.uz)

Республиканская детская психо-неврологическая больница
имени У.К. Курбанова (г. Ташкент, www.rdpnb.uz)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13939114>

Аннотация. Нами было проведено генетическое исследование выявления мутации полиморфизма гена фолатного цикла A1298C в гене MTHFR и его влияние на интеллектуальное развитие у детей с ДЦП. В ходе работы обследовано 119 детей в возрасте от 2 го года до 12 лет, с различными формами ДЦП. Половое соотношение 3:2, 70 мальчиков и 49 девочек. Обследованные дети состоят на учете в Республиканской детской психо-неврологической больнице имени У.К. Курбанова. За период 2022-2024 год. Группу контроля составили 90 здоровых детей. Постановка диагноза ДЦП устанавливалась по анамнезу, неврологическому статусу, результатам инструментальных и генетических исследований. Интеллектуальное развитие обследованных детей оценивался с применением шкал, опросников совместно с психологом, психиатром.

Ключевые слова: церебральный паралич, факторы риска, клиника, диагностика, дети, полиморфизм генов фолатного цикла, GMFCS , MTHFR, MTRR, MTR, задержка этапов развития, умственная отсталость, специфические расстройства развития школьных навыков.

Цель исследования: оценить роль полиморфизма гена фолатного обмена A276G в гене MTR на умственное развитие у детей с детским церебральным параличом.

Материал и методы:

Нами было проведено генетическое исследование выявления мутации полиморфизма гена фолатного цикла A1298C в гене MTHFR и его влияние на интеллектуальное развитие у детей с ДЦП. В ходе работы обследовано 119 детей в возрасте от 2 го года до 12 лет, с различными формами ДЦП. Половое соотношение 3:2, 70 мальчиков и 49 девочек. Обследованные дети состоят на учете в Республиканской детской психо-неврологической больнице имени У.К. Курбанова. За период 2022-2024 год. Группу контроля составили 90 здоровых детей. Постановка диагноза ДЦП

устанавливалась по анамнезу, неврологическому статусу, результатам инструментальных и генетических исследований. Интеллектуальное развитие обследованных детей оценивалось с применением шкал, опросников совместно с психологом, психиатром.

Результаты исследования

Анализ генетических результатов показал, что полиморфизм A2756G в гене MTR является значимым фактором развития нарушения интеллекта у обследованных детей с ДЦП. Обследованные дети были разделены по уровню нарушения интеллекта. Первую группу составили дети с задержкой этапов развития и сохранным интеллектом против детей второй группы с умственной отсталостью. Сопоставление результатов по данному полиморфизму показало, что G аллель статистически значимо более чем в 2 раза встречается чаще в группе обследованных детей ДЦП с умственной отсталостью (OR=0,47, 95%CI: 0,25-0,90; $\chi^2=5,32$, $p=0,022$), характеризуя данный полиморфизм как фактор риска ДЦП с грубым нарушением интеллекта. Статистически значимо мутантный G аллель является фактором грубого нарушения интеллекта у этих больных: в 3 раза увеличивается вероятность обнаружения у больных с умственно отсталостью полиморфного аллеля G (OR=3,12, 95%CI: 1,67-5,83; $\chi^2=13,33$, $p=0,0004$) и в 5,5 раз - гомозиготного генотипа G/G (OR=5,44, 95%CI: 1,48-19,96; $\chi^2=6,17$, $p=0,013$).

Выводы:

1) полиморфизм A2756G в гене MTR является фактором риска развития ДЦП с грубым нарушением интеллекта 2) Определение значимых в развитии интеллекта полиморфизмов генов фолатного цикла A2756G в гене MTR способствуют ранней психологической коррекции и улучшению тактику ведения и лечения больных с детским церебральным параличом в зависимости от уровня поражения интеллекта.

Список литературы:

1. Ластовецкая О. Б. //Молекулярно-генетическое исследование частоты аллелей и генотипов полиморфных вариантов MTHFR и MTR у женщин с эмбриональными потерями. 2020. – №. 2 (18). – С. 38-41.
2. Махалов С.И., Тагиева М.Р. // Эпилепсия при детском церебральном параличе //NATIONAL JOURNAL OF NEUROLOGY. 2019. – №. 15. – С. 26-35.
3. Мишель К.Ф., Аластейр Х.М., Дорис К., Соколов П. Л. // Врожденные церебральные параличи: генетическая природа и нозологическая целостность //Русский журнал детской неврологии. – 2020. – Т. 15. – №. 3-4. – С. 65-77

